

EL HUMANISMO EXTREMEÑO

I *Jornadas*

1 9 9 6

REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA
DE LAS LETRAS Y LAS ARTES

EL HUMANISMO EXTREMEÑO

Estudios presentados a las 1^{as} Jornadas organizadas
por la Real Academia de Extremadura en Zafra
y Fregenal de la Sierra en 1996

Editores

Marqués de la Encomienda
Manuel Terrón Albarrán
Antonio Viudas Camarasa

**Cómo citar este trabajo: MÉNDEZ
HERNÁN, Vicente (1997): “El Humanismo
Extremeño a través de la orfebrería
quinientista de la parroquia de Santiago
Apóstol de Capilla (Badajoz. Diócesis de
Toledo)”. En: ENCOMIENDA, Marqués de
la; TERRÓN ALBARRÁN, Manuel; VIUDAS
CAMARASA, Antonio (eds.): El Humanismo
Extremeño. Actas de las I Jornadas
celebradas en Zafra y Fregenal de la Sierra en
1996. Trujillo: Real Academia de
Extremadura de las Letras y las Artes, pp.
353-362. ISBN: 84-920134-3-5.
DOI: 10.5281/zenodo.10578374**

Trujillo
1997

El Humanismo extremeño a través de la orfebrería quinientista de la Parroquia de Santiago Apóstol de Capilla (Badajoz. Diócesis de Toledo)

Vicente Méndez Hernán¹
Universidad de Extremadura

Desde los tiempos más remotos de la Prehistoria, el ámbito regional extremeño siempre ha sido un importante centro aglutinador de unas producciones metalíferas que, arrancando desde el mismo Bronce², y pasando por las etapas romana, visigoda y el amplio medievo, se han mantenido pujantes, mostrando en todo momento un elevado nivel artístico. Nivel que en muchas ocasiones ha venido derivado de las influencias que desde el exterior llegaban, sobre todo a raíz del ingente cúmulo de estampas grabadas que por toda Europa estaba circulando, y que desde la llegada del Renacimiento, y sobre todo con el cambio de pragmática que lo define, llegaron a inundar todo el ámbito internacional³.

Es este especial y significativo momento, el del Humanismo, el que ocupa nuestro centro de atención. El siglo XVI europeo, antecedido de las transformaciones que se estaban operando en los centros italianos, supone para el artista el cambio radical de una praxis que estaba aún anclada en los siglos bajomedievales, máxime en el ámbito que tenemos por objeto de estudio, Extremadura, que en más de una ocasión ha sido definida como una “región de renovado goticismo”⁴. Ello se pone de manifiesto en todos los niveles, tanto en lo social, como en lo económico, religioso, político, científico..., así como también es perfectamente apreciable en lo que se refiere al ámbito artístico en general, y metalífero en particular.

Tales presupuestos de cambio, evolución y toma de contacto con las nuevos modos y formas de hacer que se están llevando a cabo en Europa y en España, los tenemos especialmente representados en nuestra región a través de la colección de platería de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, de Capilla⁵, y concretamente a través de las cinco piezas que corresponden al siglo XVI, en las que además de destacar la especial técnica y cuidado en su labra y fundición, hemos de hacer resaltar la peculiaridad que encierran las tipologías de las mismas. Entre ellas presentamos dos cálices, unas crismas, un portapaz y el resto de lo que en su día fue una magnífica cruz procesional, cuya decoración y forma entronca ya con lo que es el Manierismo fantástico, y sobre todo, con lo que Hernández Perera ha denominado como Bajorrenacimiento o etapa manierista plena⁶.

1. En la actualidad, becario de investigación en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura.

2. ALMAGRO GORBEA, M., *El Bronce Final y el período orientalizante en Extremadura*, Vol. XIV de la *Bibliotheca Praehistorica Hispana*. Madrid, 1977. Vid., etiam, RAMÓN Y FERNÁNDEZ OXEA, J., *La arracada de Madrigalejo*, en *Zephyrus*, IV, (1953), p. 369 y ss.

3. Sirva de ejemplo el *Tratado de Orfebrería* de Benvenuto CELLINI, que se convirtió en un verdadero motor difusor de las nuevas técnicas que ya estaban empezando a suplantarse a las antiguas. De la mano de Diego DE SAGREDO llegan también de Italia sus *Medidas del Romano*, publicado en Toledo en 1526; actualmente reeditado en edición facsímil por Ediciones Albatros (Valencia, 1976). Dentro del ámbito español propiamente dicho, tendrán especial importancia los diferentes tratados que publique Juan de ARFE VILLAFANE. Vid., etiam, BERLINER, L., *Modelos ornamentales de los siglos XV al XVIII*. Labor. Barcelona, 1928.

4. GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *La Orfebrería Religiosa de la Diócesis de Coria (siglos XIII-XIX)*. Tomo I, Cáceres, 1987, p. 153.

5. Es Capilla un municipio pacense situado al oeste de la región extremeña, perteneciente a la Comarca de Castuera, y que goza como lugar de asiento, privilegiado en el pasado dado el magnífico castillo medieval que exhibe en la lejanía, de la vertiente septentrional de la Sierra del Palenque. En la Historia, a Capilla se la conoce como uno de los estados señoriales más importantes de Extremadura, adscrito desde fines del siglo XIV a la Casa de Béjar y posteriormente incorporado, desde 1777, a los estados de la XII Duquesa de Benavente, casada con Pedro Alcántara Téllez-Girón, IX Duque de Osuna. Posteriormente, durante el siglo XIX, fruto de las diferentes discordias y levantamientos populares, imbricados dentro del proceso que en este momento histórico se generó contra del absolutismo, el Estado de Capilla se incorporó a la entonces aún pujante nación española.

6. HERNÁNDEZ PERERA, J., *Orfebrería de Canarias*. Madrid, 1955, p. 103.

En cuanto a los focos de procedencia de las diferentes obras metalíferas, dato para el que es necesario examinar la marca de la misma cuando la presenta, sabemos con certeza que el primero de los cálices que catalogamos (Fig. 1) procede de Ciudad Real; uno de los punzones (Lám. 1) hace referencia concreta a CIDAD/REAL, al tiempo que se ve acompañado por otro en el que muy probablemente tengamos consignado el nombre del que fuera el orive autor, DIRO, que acaso hace referencia a un platero de nombre Diego Rodríguez. Consultando los diferentes catálogos y libros que sobre orfebrería extremeña están actualmente publicados⁷, no hemos hallado ninguna obra procedente de Ciudad Real, por lo que estamos ante un caso francamente interesante en lo que es el movimiento de importación de las piezas, y como no, de relación entre los diferentes centros metalíferos.

El segundo de los cálices que damos a conocer (Fig. 2), plenamente entroncado ya con el más exacerbado humanismo, presenta un punzón en el interior del pie (Lám. 2) en el que pueden leerse las letras OT, probablemente correspondientes a un taller local, de los que Extremadura no estuvo exenta, pues no son escasas las obras de procedencia llerenense que hoy en día conocemos⁸, por ejemplo.

Un punzón falso en el interior del pie de las interesantes crismas (Fig. 3), una "T", nos remite de inmediato a la ciudad de Toledo, dado que no hay que dejar pasar de vista el hecho de que el centro que estamos estudiando ha pertenecido y pertenece en la actualidad a la Diócesis toledana, lo que explica la presencia de dicho punzón. El segundo que podemos observar en la pieza, situado en el extremo de la asidera que las une, dibuja, aunque de un modo bastante gastado por el frecuente uso que en el culto religioso se le ha dado, un punzón en el que se observa lo que parece ser una corona imperial⁹, lo cual tampoco es aseverativo, dado el mal estado de la marca (Lám. 3).

Ni el portapaz (Fig. 4) ni la macolla de lo que en su día fue una estupenda cruz procesional manierista (Fig. 5) presentan punzones, pero por la representación que en el espacio central del primero se lleva a cabo, la Imposición de la Casulla a San Ildefonso, patrono de la Diócesis de Toledo, podemos suponer su lógica procedencia, aunque tampoco ello deba tomarse de un modo tajante y absoluto.

A través de estas cinco piezas apreciamos de qué modo las formas humanistas se van imponiendo en los diseños de los orives, desterrando para siempre las desestabilizadas estructuras góticas, para dejar paso a otra serie de trazas en las que el orden, la medida y el concierto, venían acompañadas de una evidente proporción y adaptación a la medida del cuerpo humano. Fueron estas medidas las que empleó Leonardo da Vinci para diseñar el por todos conocido dibujo en el que el hombre queda situado como centro de toda la creación, siendo el punto cardinal de la esfera y el cuadrado.

Si apreciamos las piezas que damos a conocer en el presente estudio, observamos cómo en todas ellas ha privado la presencia de la circunferencia, que adaptando y corrigiendo los tamaños, al tiempo que proporcionando las diferentes partes de la obra, se llega a un todo medido y equilibrado. Ello se pone en clara contraposición con las formas estrelladas, sobre todo en las peanas de cálices y custodias, que desde el medievo, y de gran predicamento en el gótico, se habían venido utilizando. Un cierto sabor goticista está presente, en este sentido, en los lóbulos que decoran el pie circular del cáliz procedente de Ciudad Real, en el que parece que todavía se resisten las formas antiguas contra las modas pujantes plenamente puestas de manifiesto en el segundo cáliz que presentamos. Las diferentes partes de la obra han sido empleadas, no ya para adaptarlas como marco de una decoración de raigambre vegetalista, entroncada con las anteriores cardinas, sino como

7. GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *Notas sobre orfebrería extremeña en la Edad Moderna*, en revista *Las Ciencias*, XLV, n.º 4, (Madrid, 1980), págs. 293-309; IDEM, *Talleres y plateros extremeños del siglo XVII*, en *Actas del IV Congreso Nacional de Historia del Arte, Sección 3.ª: Tipologías, talleres y punzones de la orfebrería española*, (Zaragoza, 1984), pp. 147-165; IDEM, *La Orfebrería Religiosa de la Diócesis de Coria (Siglos XIII-XIX)...*, o.c.

8. Para estos aspectos son sumamente interesantes y fundamentales los trabajos que el doctor Francisco TEJADA VIZUETE ha llevado a cabo sobre la provincia de Badajoz: *Artes Suntuarias en la Baja Extremadura en los siglos XVI y XVII*, Capítulo VI (III-8) de *Historia de la Baja Extremadura*, T.ºII (De la época de los Austrias a 1936). Badajoz, 1986, pp. 765-822.

9. Vid. nota 12 del presente trabajo.

soporte de un friso que, situado en una de las partes más visibles de la misma, tal como es el pie, se torna en una zona apta para desplegar todo un cúmulo decorativo en el que la base fundamental son los angelitos o putti, que directamente se extraen del grutesco, y que a su vez abrazan bustos inscritos en bellos medallones, en los que volvemos a tener presente las formas circulares propias del Renacimiento. De igual modo ocurre con las crismas, en las que la fina burilada de los rostros de los dos Príncipes de la Iglesia Universal, hace que la obra, de un modo cada vez más claro, quede próxima a las modas que desde Italia estaban llegando, siendo rostros severos y acompasados, en los que por ninguna razón asoma la más mínima irradiación del carácter humano. Formas acompasadas son también las que nos muestra el portapaz en el que se representa la Imposición de la Casulla a San Ildefonso, dentro de un marco que hace que la obra se acerque a lo que en estos momentos se está produciendo en el campo de la retabística, el Plateresco, genuino estilo hispánico, en el que de un modo singular llegan a imbricarse las modas y gustos de lo mudéjar e italiano.

La última pieza que catalogamos en el presente trabajo (fig. 5) es el resto de lo que el tiempo ha querido legarnos de lo que en su día debió ser uno de los pocos ejemplos de cruz procesional manierista que se conservan en nuestra región extremeña. De ella es significativo el diseño, donde la manzana o parte central de la cruz toma una forma cilíndrica, con dos partes ovoides en la zona inferior y superior, dando lugar a lo que se denomina como macolla en forma de bote. Constituye ésta un marco idóneo en el que se despliegan una serie de elementos imaginarios, tales como los bucráneos, en los que la fantasía delirante del Manierismo nos va poniendo en evidencia la transformación estilística que hacia el último cuarto del siglo XVI sufre el más puro Humanismo dentro del ámbito metalífero.

ESTUDIO DE LAS PIEZAS:

1. **Cáliz** de plata en su color y sobredorada en los bordes de los lóbulos del pie (25,5 x 16,5 x 9,5 cm.)¹⁰. Pieza de carácter renacentista, del segundo cuarto del siglo XVI, en la que aún se conservan algunos elementos derivados del anterior momento goticista. La peana presenta una rica decoración resuelta a través de labores de candelieri, elementos vegetales aún derivados del Gótico y algunos símbolos pasionistas tales como la cruz, enclavada en una sumaria topografía con la que se nos está remitiendo al monte Calvario, y las letras XPS, resueltas en una elegante caligrafía gótica. Todos estos motivos han sido repujados y cincelados, destacando sobre un fondo cuya superficie presenta la textura rugosa propia del punteado que tan empleado había sido en el momento bajomedieval, lográndose un bello efecto policromo, y que a su vez es resultado de la combinación de una superficie brillante con otra mate. Toda esta rica decoración se inscribe en una peana circular, propia ya de lo que es un cáliz renacentista, por contraposición a las estrellas o lobuladas del estilo gótico, de las que los seis lóbulos del pie que actúan a manera de marco para los comentados elementos, son aún un resabio.

Desemboca el pie en un pequeño, estrecho y poco volado plato circular, que sirve de transición a un astil en el que aún se mantiene el resabio goticista de la disposición prismática y hexagonal, al igual que también hay un cierto sabor bajomedieval en la macolla, que aún mantiene una forma que se aproxima a la esferoide. Pero la decoración entra ya de lleno en lo que es el Renacimiento, puesto que los gallones que la exornan hablan de una cronología más avanzada, al igual que también lo hacen los bollones que se insertan en el listel inferior de la rueda de la manzana.

Deviene el astil rápidamente en una copa de amplia forma acampanada, como suele ser propio del estilo gótico, del que también mantiene como característica el aditamento de las seis hojas de acanto, fundidas y

10. Las medidas de los vasos sagrados se dan en el siguiente orden: altura, diámetro de la base y diámetro de la copa. Otras obras a caballo entre el Gótico retardatario y el pujante Humanismo las tenemos, por ejemplo, en el excelente cáliz que se conserva en la parroquia de la Asunción, en Torrecilla de los Ángeles, en el que con muy escasas variantes tenemos el mismo modelo de cáliz que estamos estudiando, aunque con la diferencia de que esta pieza de Torrecilla no presenta marca alguna que nos permita adscribirla a un taller concreto. Con ello se pone de manifiesto el proceso de diseño que seguían los plateros para ejecutar una obra: un proceso en el que están privando las colecciones de grabados y estampas que solían ser frecuentes en los talleres de los mismos. Vid., GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *La Orfebrería Religiosa de la Diócesis de Coria (Siglos XIII-XIX)...*, o.c., pp. 588-589.

cinceladas, que exornan la subcopa de este, cuanto menos, sugestivo cáliz. En el interior del pie ostenta los siguientes punzones: CIUDAD/REAL y DIRO; la primera de las marcas nos remite a Ciudad Real y la segunda muy probablemente al orive autor de la pieza, que acaso sea un platero de nombre Diego Rodríguez. (Fig. 1, lám. n.º 1)

2. Cáliz de plata en su color (26 x 16,5 x 9 cm.)¹¹. Jugosa y excelente pieza de estilo renacentista, cuya cronología corresponde perfectamente a la mitad de la centuria de mil quinientos. Arranca de un pie en el que la tipología y la decoración nada tienen ya que ver con las derivaciones que aún se pueden detectar en algunas piezas contemporáneas del estilo goticista. Una peana circular, ligeramente elevada a través de una superficie convexa, desarrolla un rico y jugoso friso decorativo compuesto a partir de elementos figurativos. Los cuatro puntos cardinales de la obra quedan ocupados por cuatro bustos englobados en sendos medallones, a través de cuyos atributos reconocemos a los dos Príncipes de la Iglesia, San Pedro (portando las llaves) y San Pablo (con la espada), a una de las once mil Vírgenes (probablemente Cándida, que se acompaña con un cáliz, símbolo de la sangre que derramó a consecuencia de su degollación), y el que creemos como una representación genérica de los apóstoles, dado que el rollo de pergamino que porta es símbolo de los doce. Tales medallones son a la vez portados por pequeños putti, o bien quedan enmarcados por una suerte de roleos que se enrollan hasta el infinito. Toda esta escena presenta un rico brillo pulimentado, fruto del cincelado al que fue sometida después de que la fundición diera cuerpo a sus diferentes elementos. Vemos cómo el repujado del estilo gótico ha desaparecido ya de esta obra por completo.

El nacimiento del astil se opera a través de un amplio cilindro, cuyo tambor se engalana con ricas guirnaldas de telas prendidas de argollas, distribuidas a lo largo de su superficie en dos bandas, la primera de ellas de mayor amplitud. En la zona superior del mencionado tambor, una decoración a buril, que se mantiene durante el momento renaciente, nos vuelve a enriquecer la vista con una suerte de tondos circulares, cuatro en total, en los que se incluyen bustos masculinos de difícil identificación al carecer de atributos. Entre ellos, arrolladas y planistas ces nos obligan a pensar en una cronología un tanto avanzada con respecto al estilo general que predomina en todo el cáliz, dado que es éste uno de los elementos definitorios del Manierismo del último tercio del siglo XVI. Junto a ello, el tambor anteriormente comentado también es un elemento de avance, anunciándonos lo que en el siglo XVII va a predominar, por lo que muy bien podemos datar la pieza hacia mediados o finales del segundo tercio del siglo XVI, o incluso en los albores del tercero, hacia 1570.

Un estrecho cilindro desemboca en una macolla ovoide, que más bien tiende a la forma de pera invertida. Se decora con ricas y trabajadas guirnaldas enteladas, que en su parte inferior están pendiendo de argollas, al igual que había ocurrido en el nacimiento del astil. Deviene sobre ellas una estrecha franja decorativa con renacientes veneras con las que alterna una decoración a buril, en la que se vuelven a repetir los motivos de ces carnosas, combinadas con otra serie de elementos vegetales. Corona la macolla un listel en el que una suerte de cabezas de querubines alados, al modo de los que representaba Diego de Sagredo en sus *Medidas del Romano* (1526), hacen las veces de un rico exorno.

Tras haber desembocado la macolla en ligeras y leves molduraciones, deviene una amplia copa en cuyo tercio inferior (o subcopa) se orna con jugosos gallones fundidos y cincelados, rajados ligeramente en su mitad, y de nuevo rodeados con leves líneas incisas a buril. Toda esta banda queda coronada por un listel, a partir del cual se desarrolla una copa lisa, de la que no está ausente una cierta forma acampanada. Hemos apreciado un punzón en el interior del pie, probablemente marca de autor, en el que parece leerse OT (la terminal de la T se convierte en su zona inferior en una espiral arrollada, al igual que también el crucero presenta una gran extensión en su trazado). (Fig. 2, lám. n.º 2)

11. Otros ejemplos extremeños parecidos a este cáliz que presentamos nos los ofrecen la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles de Acebo (Vid. GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *La Orfebrería Religiosa de la Diócesis de Coria (Siglos XIII-XIX), ...o.c.*, p. 392) o la Catedral de Plasencia (IDEM, en Col. con ANDRÉS ORDAX, S., *La Platería de la Catedral de Plasencia*, Trujillo, 1983, pp. 74-75).

3. Crismeras de plata en su color (12 x 5,2 x 7 x 2 cm.; 25 cm.)¹². Crismeras de estilo renacentista, que fechamos en la mitad del siglo XVI. Presentan la tipología generalizada de estar formadas por dos vasijas unidas en uno de sus lados, compartiendo un mismo pie circular y, a su vez, sujetas a un cilindro que hace las veces de asidera. Presentan una graciosa forma panzuda, a manera de ánfora, estando aquélla en la que se representa a San Pedro dividida a su vez en dos, para que de esta forma quede conjuntado el grupo de tres crismeras que se suelen emplear en el ajuar litúrgico: una de ellas es la destinada a contener el óleo de los bautizados, y la otra, el de los enfermos y catecúmenos. Esta pieza es en sí de sumo interés por la tipología, completamente quinientista, que presenta.

Ambas crismeras hacen gala de una decoración incisa a buril sobre fondo liso, incluida en cuatro círculos concéntricos que hacen las veces de marco. En una de ellas se representa a San Pablo, acompañado con las llaves que abren las puertas del Paraíso, y cuya cerradura parece estar representada al lado del busto del santo apóstol, que muestra en su cabeza el nimbo de santidad. En la otra crismera se dibuja de modo bastante sumario al otro príncipe de la Iglesia, San Pablo, acompañado de la espada y con una cruz en el lado derecho de su cabeza, que parece estar representando la visión por la que se convirtió al cristianismo.

El pie circular que comparten ambas anforillas está igualmente decorado a base de incisiones hechas con el buril, y con las que se representan entelados, que a su vez sirven de marco para encuadrar elementos típicos de guerra: un escudo y una espada, un casco y un tambor.

Ningún tipo de aditamento ornamental se añade al mango que las une, presentando una superficie limpia y pulimentada, terminada en pequeñas molduras semicirculares, con las que se trata de suavizar la rigidez de lo que es en sí mismo un elemento puramente funcional.

Se trata, por tanto, de una obra de estructuras acompasadas, medidas y pensadas, a las que se les ha añadido una decoración de clara raigambre renacentista, de la que es característica la representación de los dos bustos de los Príncipes de la Iglesia Occidental, incluidos en dos tondos, a los que se unen la serie de trofeos o elementos de guerra que se representan en el pie de la obra; todo ello queda englobado dentro del interés hacia los motivos figurativos que demuestra tener el Renacimiento. En consecuencia, creemos justificado fechar la obra en la mitad de la centuria de mil quinientos. Hemos advertido la presencia de la marca de la ciudad de Toledo, "T" (submontada con una pequeña "o"), falsa, en el interior del pie. En el extremo exterior del brazo presenta otro punzón del que sólo puede verse la que parece ser su mitad superior, y en el que creemos ver el dibujo de dos espirales simétricas a un centro común (¿una corona imperial?)¹³. (Fig. 3, lám. n.º 3).

4. Portapaz de bronce dorado (16 x 10 cm.)¹⁴. Pequeña pieza del segundo tercio del siglo XVI, que tiene como finalidad en el ajuar litúrgico recibir la paz de los fieles asistentes a la celebración de la misa, para lo cual cuenta en su parte posterior con una asidera sobre un fondo decorado a buril, que está representando una decoración bastante gastada por el tiempo.

Los portapaces suelen estar constituidos por una estructura en la que se repite en miniatura las formas que por el momento se estaban llevando a cabo en la madera. El nuestro, de estilo plateresco, se inicia en un banco en cuya mitad puede advertirse la presencia de la que parece ser la cruz de Malta, enmarcada por dos

12. Las medidas de las presentes crismeras se dan en el siguiente orden: altura, diámetro de la base, del cuerpo y de la boca; en último lugar se consigna la longitud de la asidera que une ambas anforillas. Ejemplos parecidos, aunque no exactamente iguales a las crismeras que damos a conocer en el presente trabajo, se conservan en la iglesia parroquial de Nra. Sra. de la Asunción, de Ahigal, o en la parroquia de Santa María, de Garrovillas. Vid. GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *La Orfebrería Religiosa de la Diócesis de Coria (Siglos XIII-XIX),...o.c.*, pp. 395 y 524.

13. De tratarse ciertamente de una corona imperial, estaríamos ante una pieza de orfebrería guatemalteca. Vid. al respecto, D. Diego ANGULO IÑIGUEZ, *Orfebrería de Guatemala en el Museo Victoria y Alberto de Londres*, en *Archivo Español de Arte*, Tº. XXIII, nº. 92 (1950), pp. 351-354.

14. Las medidas del portapaz se consignan en el siguiente orden: altura y anchura. Un portapaz de similares características en cuanto al estilo, se conserva en la iglesia parroquial de San Miguel de Zarza, de Montánchez. Vid. GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *La Orfebrería Religiosa de la Diócesis de Coria (Siglos XIII-XIX),...o.c.*, Tomo I, pp. 628-629. También es sumamente parecido a los cuatro que se custodian en la Catedral de Plasencia, lo que nos pone de manifiesto que fueron piezas de gran predicamento y uso en el pasado. Vid., IDEM, en Col. con ANDRÉS ORDAX, S., *La Platería de la Catedral de Plasencia...*, o.c., pp. 201-202.

escudos insertos en los laterales, alusivos al Arzobispado de Toledo al que pertenece la parroquia que custodia la obra. El resto del banco se orna mediante unos elementos que parecen estar dibujando círculos enmarcados a su vez por rectángulos.

Sobre los escudos montan los dos balaustres que sustentan una estructura de templete, en cuya hornacina interior, y bajo una venera renaciente, se representa la escena en la que la Virgen impone la casulla a San Ildefonso, patrón del Arzobispado toledano. En las enjutas que dibuja la venera aparecen dos querubines que están acompañando la visión del Santo, cuya corporeidad, al igual que la de la imagen de la Virgen, los hace entroncar con el Renacimiento.

Sustentan los balaustres un frontis propio de la fachada de un templo clásico, aunque con la variante de incluir un frontón circular, por lo que la obra queda emparentada y mezclada con alguno de los elementos que ya se están prodigando durante el Renacimiento. Sirve el friso de base para incluir una inscripción grabada a buril alusiva a la escena principal, y que en ambas partes queda enmarcada por dos cabezas de querubines pequeños: *_NDVO TE VESTIA ET A?SA* (Y dos te vestían y te asistían).

Queda situado el frontón circular sobre una cornisa decorada con ovas y flechas, sobre la que se dispone el tímpano en el que queda enmarcado el Padre Eterno, bendiciendo con la derecha y portando en la siniestra la bola del Mundo coronada por la Cruz. Tanto los laterales del frontón como su parte superior presentan elementos arrollados y avolutados, en los que puede intuirse un atisbo del estilo Manierista, en el que triunfan estas ces y tornapuntas, arrolladas en torno a una bola de ascendencia purista, y que tienen su punto de origen en los grabados que de Vignola se están difundiendo.

La decoración burilada que se desarrolla en el reverso de la pieza vuelve a repetir, en esencia, la estructura del anverso, aunque parece ser que en lugar de representar una escena, son ces manieristas las que ocupan la hornacina central; a pesar de todo, la nitidez no es clara al haberse borrado prácticamente las líneas que daban vida a una nueva recreación para la vista. No hemos apreciado la presencia de marcas. (Fig. 4)

5. Astil y macolla de cruz procesional de plata en su color (26,5 x 48,5 x 28,5)¹⁵. Pieza que fechamos en la segunda mitad del siglo XVI, de estilo Manierista, tanto por la decoración que presenta, arraigada en el Plateresco, como por la forma de la macolla, totalmente evolucionada, en forma de bote, con un cuerpo central cilíndrico, al que se han añadido dos estructuras semiesféricas, tanto en la zona superior como en la inferior. Ambas son las dos únicas partes que quedan de lo que en su día tuvo que ser una buena cruz procesional.

El cañón con el que contaba la cruz adquiere ya la forma cilíndrica, desterrando por completo a los anteriores cañones poligonales, que tan característicos habían sido del estilo gótico, y que empiezan a evolucionar durante el Renacimiento hacia el cilindro, no sin antes darse una convivencia y confluencia de estilos en algunas obras en las que ambos se funden. El exorno que presenta el cañón lo constituyen cuatro hojas de acantos griegos, realizadas a la fundición, propias y características del estilo quinientista.

La macolla presenta la ya comentada tipología de bote, oviforme, que sobre todo triunfará hacia el último tercio del siglo XVI; sirve de marco para una amplia decoración figurativa, en la que es patente un amplio repertorio de elementos manieristas, como son las guirnaldas de telas que se disponen a lo largo de toda la obra, las cabezas de querubines y veneras, que ornan el cilindro central, o los roleos y demás elementos vegetales dispuestos en la estrecha franja en la que desemboca la parte inferior. También parten de la delirante imaginación del Manierismo la serie total de cuatro mascarones que ornan la parte inferior de la macolla, repujados y cincelados, de cuyas cabezas parten largos cuernos en los que enlazan guirnaldas de telas agitadas por el viento.

15. El orden de las medidas que aportamos para lo que hoy podemos contemplar de lo que en su día debió ser una estupenda cruz procesional manierista son las siguientes: altura, diámetro de la circunferencia inferior y diámetro de la superior. En la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Consolación, de Calzadilla, se conserva un magnífico ejemplar de cruz procesional, en cuyo nudo se pueden apreciar características ornamentales de raigambre manierista. Vid. GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *La Orfebrería Religiosa de la Diócesis de Coria (Siglos XIII-XIX), ...o.c.*, Tomo I, p. 458.

Podemos concluir diciendo que estamos ante una obra avanzada en su tipología, dado que el tipo de macolla que presenta será sobre todo característico del estilo Manierista, desarrollado durante el último tercio del siglo XVI, al que se añade una decoración imaginativa, de la que son característicos los entelados, los querubines, los mascarones fantásticos, etc., que se combinan con otro cúmulo de elementos geométricos propios del momento, dando lugar a lo que viene dándose en llamar el Manierismo figurativo. No hemos apreciado ninguna marca en los restos de esta cruz, lo cual no quiere decir que no las tuviera, dado que no son todas las partes las que se conservan. (Fig. 5).

Lám. 1. Marcas de Ciudad Real: CIDAD/REAL y DIRO. (Fig. 1)

Lám. 2. Punzón desconocido. ¿Marca de autor? (Fig. 2)

Lám. 3. ¿Marca guatemalteca? (Fig. 3)

Fig. 1. Cáliz

Fig. 2. Cáliz

Fig. 3. Crismeras

Fig. 4. Portapaz

Fig. 5. Macolla y astil de cruz procesional

RESUMEN

Constituye el campo de la platería uno de los aspectos más sugerentes de la amplia producción a la que el Humanismo dio lugar durante el siglo XVI. Con esta presente comunicación pretendemos dar a conocer las transformaciones que las piezas metalíferas sufrieron durante la eclosión del Renacimiento, tomando como punto de partida las obras que de esta fecha se conservan en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Capilla (Badajoz; Diócesis de Toledo). Constituyen un total de cinco obras, en las que se recrean unas tipologías admirables, y cuanto menos, interesantes por su escasez, dado que aparte de los dos cálices, uno de ellos del primer tercio de la centuria de mil quinientos, y el otro plenamente integrado ya en lo que son las formas humanistas provenientes de Italia, encontramos unas graciosas crismas en forma de cantimploras, y un estupendo portapaz en el que se representa la Imposición de la casulla a San Ildefonso, patrono del ámbito diocesano toledano al que pertenece nuestro ámbito de estudio. Se cierra la exposición con la muestra de lo que en su día debió ser una estupenda cruz procesional manierista, a través de la cual comprobamos la posterior derivación de las formas renacentistas, que caminan hacia la fantasía de lo que posteriormente será el movimiento artístico del Barroco.

SUMMARY

The field of the silversmith's craft is formed by one of the richest in ideas aspects of the great production which the Humanism created in the sixteenth century. With this communication we try to show the transformations which the metal pieces suffered during the start of the Renaissance, beginning with the works of this time which are conserved in Santiago Apostle's Church of Capilla (Badajoz, Diocese of Toledo).

They are a total of five works in which we can see splendid common characteristics, and although less interesting by their scarcity, because apart from two chalices, one of them of the first third of the sixteenth century, and the other completely integrated into the humanist forms coming from Italy, we find some funny water bottle shaped holy oil recipients and a wonderful portapaz, in which the Imposition of Saint Ildefonso's Chasuble, patron of Toledo's Diocese on which we are basing our studies, is represented. This exposition finishes with the showing of what one day was a splendid mannerist processional cross, through which we can see the later derivation of the renaissance forms, which go towards the fantasy of what we will know later on as the artistic movement of the Baroque.